

УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.19616657

Н. В. Захарченко © 2024

*Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. О. А. Горбань)*

ВЫРАЖЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГЛАГОЛАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье проводится функционально-семантический анализ глаголов *бастовать*, *бойкотировать*, *манифестировать* со значением общественно-политической деятельности в текстах 2010–2020 гг. из Национального корпуса русского языка. Рассматривается семантика глаголов, их употребление в контексте. Выявлены особенности их функционирования при выражении конфликтного взаимодействия между субъектами с учетом сферы описываемых отношений, характера участников, степени интенсивности конфликта.

Ключевые слова: русский язык, лексика, глаголы социальной деятельности, глаголы общественно-политической деятельности, конфликтные отношения.

В современной лингвистике многих исследователей интересует функциональный потенциал лексики языка в разных сферах коммуникации при выражении тех или иных явлений действительности, социальной жизни и т. д. Для выявления этого потенциала ученые выделяют различные лексико-семантические группы (ЛСГ) слов, в частности глаголов, которые составляют особый класс слов, описывающих процессуальные признаки предметов через их действия, состояния, взаимоотношения друг с другом и другие явления. Выделение тех или иных семантических классов слов позволяет, с одной стороны, представить особенности языковой категоризации явлений действительности лексическими средствами, с другой стороны — определить, как репрезентируют эти средства соответствующие фрагменты картины мира в процессе коммуникации.

Так, в работе Р. В. Костициной [4], с опорой на исследования ученых конца XX века и современные процессы в языке, дается семантическая классификация глагольной лексики русского языка, в которой выделяется ЛСГ деятельности и внутри нее — особая подгруппа глаголов профессионально-трудовой деятельности. Глаголы ЛСГ деятельности в различных аспектах были рассмотрены в работах В. И. Харабаевой [10], которая описывает глагольную лексику деятельности в якутском языке; А. В. Подкорытовой [8], рассматривающей конверсные глаголы общественно-политической деятельности с базовыми глаголами *заниматься*, *участвовать* как один из компонентов ЛСГ «социальная деятельность».

Современной лингвистикой, и особенно лингвоконфликтологией, активно исследуются рассматриваемые нами конфликт и конфликтные взаимоотношения. В этом плане интересно исследование А. С. Киндеркнехт [3], которая дает широкий аналитический обзор научной литературы и характеризует основные направления исследования проблемы конфликта в лингвистике за последние 30 с лишним лет. В труде группы ученых Уральского федерального университета, О. А. Михайловой и других [6], рассматриваются речевой конфликт и особенности его проявления, а также речевая агрессия и ее маркеры. Н. Н. Кошкарлова в своей монографии говорит о триаде, которая образует конфликтный дискурс: «любой конфликт как столкновение интересов порождает речевую агрессию, которая затем воплощается в коммуникативном конфликте, а также в совокупности деструктивных высказываний, развернутых во времени и пространстве» [5, с. 78]. С позиции лексического выражения конфликтного

взаимодействия между людьми нами были рассмотрены ЛСГ глаголов эмоционально-оценочных отношений [1] и глаголов поступка и поведения [2].

В настоящей работе проводится анализ ЛСГ глаголов общественно-политической деятельности, которая относится к семантическому полю «Действие и деятельность», подполю «Социальная деятельность»; лексические единицы отобраны из «Толкового словаря русских глаголов» под ред. Л. Г. Бабенко (ТСРГ) [9, с. 389].

В результате анализа словарных дефиниций методом сплошной выборки были выбраны глаголы названной ЛСГ, выражающие конфликтное взаимодействие субъектов. К таким мы относим лексемы: *бастовать*, *бойкотировать* и *манифестировать*.

Рассмотрим подробнее каждую глагольную единицу и определим особенности ее функционирования для выражения конфликтных отношений между людьми. Источником материала послужили тексты 2010–2020 гг. из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [7].

Анализ глагольных единиц строится на характеристике субъекта действия (в том числе особенностях его изображения) и другого субъекта — контрагента; степени интенсивности действия для каждого из глаголов в зависимости от способов деятельности субъекта; сферы, в которой происходит конфликт.

Рассмотрим глагол *бастовать* в контексте выбранной подгруппы. Он означает: «участвовать в стачке, массовом прекращении работы с целью достижения удовлетворения экономических, политических и пр. требований от правительства, руководителей предприятий и пр.» [9, с. 389]. Из определения следует, что основное действие субъекта, вступающего в конфликт, — это прекращение взаимодействия с контрагентом с определенной целью. Отношения, которые глагол *бастовать* называет, преимущественно касаются трудовых отношений между работодателем и работником. Это экономическая сфера деятельности субъектов.

Отметим особенности изображения субъектов конфликтного взаимодействия с глаголом *бастовать*. Здесь субъект, вступающий в конфликт, — это часто представители определенной профессии (учителя, шахтеры, работники общепита и пр.). Главное их требование — это повышение заработной платы или улучшение условий труда. Контрагентами являются люди, занимающие управленческие должности в организациях. Если это такая социальная группа, как, например, студенты, то они выступают за улучшение условий обучения. И их контрагентом являются преподавательский состав или руководство университета. Например: «Студенты Петербургского университета устроили забастовку, как это было модно в начале века, и предъявили ректору свои требования. Занятия прекратились. Среди студентов шло брожение: одни хотели *бастовать*, другие — учиться» [Вадим Баевский. Table-talk // «Знамя», 2011].

В случае, если субъект — это отдельная личность, то конфликтное взаимодействие с его стороны не проявляется открыто, т.к. потенциал его минимален. Например: «Вот и у Меган шансы *бастовать* были невелики, кому протест демонстрировать? Но высказаться хотелось» [М.К. Кантор. Честный англичанин (2011)]. Следовательно, по объективным причинам такой субъект в противостояние не вступает.

Если мы говорим об отношениях государства и отдельных социальных групп, то конфликт приобретает достаточно большую массовость и ведет к преднамеренному нарушению функционирования государственной системы. В подобных контекстах и политическая, и экономическая сферы представлены совместно. Например: «И каждая из этих социальных групп безо всякого снисхождения выкручивает руки любимому государству. В Израиле *бастуют* все — водители такси, почтовые работники, врачи, *бастуют* электростанции, заводы и министерства. Дело идет и к тому, что начнет *бастовать* армия <...> и часто вовсе не потому, что считают внешнюю политику

захватнической и несправедливой, а по причинам экономическим» [Дмитрий Шляпентох. Конец Истории: благословенный Иов // «Сибирские огни», 2013]. В данном примере субъекты показаны обобщенно, как группы людей определенных профессий, несогласных с политикой государства по отношению к ним; названы также причины конфликта. И для воздействия на контрагента (государственные органы) прекращают свою работу и устраивают забастовки. Конфликтность действия также подчеркивается метафорой — «выкручивание рук».

Развитие конфликта определяет ответная реакция контрагента в лице управляющих органов государства, руководства организации и др., которая может быть максимально жесткой, вплоть до физического уничтожения бастующих субъектов, например: «2 октября 1968 года — около 300 бастующих студентов, по данным правозащитников (официально — 30), убито за десять дней до начала Олимпийских игр в Мехико» [И. Н. Вирабов. Андрей Вознесенский (2015)].

Отметим особенности наименования субъекта. Он может быть назван прямо (водители, врачи и т. д.) либо метонимически по наименованию места или организации, где происходит конфликтное взаимодействие объединения людей с вышестоящими структурами, например: «Загребский университет продолжит бастовать ...», «... а метро бастовало...». Или субстантивированным причастием, например: «Бастующие требуют поднять им зарплату вдвое...» [Коротко // «Эксперт», 2013]. Глагол *бастовать* в последнем контексте уже не употребляется, но субъект назван причастием от этого глагола, т. е. назван признак субъекта по его действию с сохранением значения конфликтного взаимодействия.

Степень выраженности конфликта зависит от интенсивности действий субъекта, вступающего в забастовку. Высокая степень проявления конфликта наблюдается в случаях, когда субъект — это организованное собрание людей, вышедших на улицы или находящихся на рабочем месте, которые применяют физическую силу или оружие; низкая — когда субъект или объединения субъектов выражают свое недовольство в устной форме или письменно обращаясь к другому субъекту. Например: «... в СССР вам грозит опасность, там бастуют, стреляют» [Алена Браво. Комендантский час для ласточек // «Сибирские огни», 2012], здесь, в неопределенно-личном предложении, обобщенный субъект не назван, однако указано, что дополнительно применяет оружие во время забастовки, чем максимально усиливает проявление конфликта. В другом же примере: «Мы только что вернулись с совещания бастующих по-итальянски медиков. Пять часов сочиняли поправки к трудовому договору, предложенному администрацией. Андрей методично переводил врачам юридический сленг, набрасывал новые формулировки, спокойно управлял настроениями шумной компании» [Ольга Андреева. Человек, которого нельзя называть. Краткий курс борьбы за справедливость // «Русский репортер», 2013], — третья сторона воздействует на конфликтующий субъект и урегулирует его посредством общения.

Таким образом, при употреблении глагола *бастовать* для выражения конфликтных взаимоотношений в текстах описываемые экономическая и политическая сферы проявления конфликта достаточно тесно взаимодействуют.

Глагол *бойкотировать* в исследуемой подгруппе имеет значение «заниматься организацией политического или экономического противостояния учреждению, предприятию, группе людей, государству и т.п.; настойчиво отказываться от каких-л. контактов с ними» [9, с. 389]. Из приведенных определений глагольных значений следует, что главное различие глаголов *бойкотировать* и *бастовать* заключается в способе достижения целей. Вступая в забастовку, субъект прекращает свою основную деятельность и производит действия, открыто выражающие его недовольство, вступая в том числе и в физическое взаимодействие с контрагентом. Глагол *бойкотировать*

характеризует отношения, в которых конфликт проявляется в прекращении взаимодействия или игнорировании контрагента.

Субъектами обозначаемого действия могут быть как отдельная личность, так и объединения людей, как конкретный субъект, так и обобщенный. Например: «Культура отмены — это особая форма поведения пользователей Сети, которые начинают массово *бойкотировать* какую-нибудь публичную личность или выражать своё презрение к ней за непопулярные и/или спорные высказывания и поступки» [Л. В. Феноменова. Истоки культуры отмены в «Нарушенных завещаниях» М. Кундеры (2021)]. Здесь оба субъекта являются обобщенными, однако один из них является единичным, другой — коллективным; указана причина такого поведения — действия одного субъекта не соответствует ожиданиям другого.

Встречаются случаи, в которых отношение к контрагенту показано через отношение к его идеям, культуре и т. д., например: «Что жалеть, коль на клуб комсомольский Сменял я своих родителей, — Так отживший закон отцовский *Бойкотируем* мы, победители» [Н. Б. Лебина // Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю, 2015]. В контексте обобщенный субъект («мы, победители») противопоставляет себя не другому субъекту, а его убеждениям («закону отцовскому»).

Что касается сфер конфликтного взаимодействия, называемого глаголом *бойкотировать*, то он так же, как и глагол *бастовать*, характеризует социальные и межличностные отношения в политической, экономической и научной сферах.

Степень выражения конфликта, обозначаемого глаголом *бойкотировать*, преимущественно низкая и возрастает только в тех случаях, когда за бойкотом следует физическое воздействие субъекта на контрагента. Например: «“Реакционных” профессоров засвистывали, “захлопывали” <...> или *бойкотировали*, сговорившись не являться на занятия; могли швырнуть в спину моченым яблоком...» [Л. А. Данилкин. Ленин: Пантократор солнечных пылинок (2017)]. Здесь показано, в чем выражается бойкотирование (отказ от посещения лекций), а также называются другие действия, сопровождающие его.

В политической сфере, где наиболее часто возникают описываемые глаголом конфликтные отношения, субъекты — это политические объединения людей (партии, органы государственного управления), которые затрудняют работу других политических объединений или принуждают не поддерживать их политику по определенным вопросам. Например: «Разумеется, Первую думу — Булыгинскую — большевики демонстративно *бойкотировали*; <...> ее разогнали через два с половиной месяца работы» [Л. А. Данилкин. Ленин: Пантократор солнечных пылинок (2017)]. В контексте наречием образа действия («демонстративно бойкотировали») выражена также интенсивность действий субъекта: субъект прекращает взаимодействие с другим с невербальным посылом пренебрежения к нему; результатом таких действий является невозможность и полное прекращение деятельности контрагента.

В редких случаях, когда субъект — это конкретная личность (политический деятель), бойкотирование является одним из способов отстаивания своих интересов и влияние на политический структуры, например: «...он <...> стравливая между собой российский оргкомитет и заграничный — *бойкотировал*, “разгруппировывался”, <...> и, под сурдинку, заставлял тех, до кого мог дотянуться, принимать резолюции, которые проводили и закрепляли его фракционную политику» [Л. А. Данилкин. Ленин: Пантократор солнечных пылинок (2017)].

Что касается экономической сферы, тут конфликтное взаимоотношение выражается в таком игнорировании одним субъектом результатов деятельности другого (контрагента), при котором последний несет материальные убытки; участники

конфликта могут быть единичными или коллективными, конкретными или обобщенными. Так, в следующем контексте описываются взаимоотношения конкретной личности и совокупности людей — руководителя (владельца) организации и его клиентов: «Отец девочки, местный фабрикант, попал в затруднительную финансовую ситуацию — его стали *бойкотировать* вчерашние клиенты» [Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е) (2015)]. Коллективные субъект и контрагент могут быть неопределенными и не называться в контексте, акцент при этом делается на самом конфликтном взаимодействии: «...покупать отечественную продукцию или *бойкотировать* товары, привезенные из стран, которые установили экономические санкции в отношении нашей страны» [А. М. Дружинин. Интернет-коммуникации в гражданском обществе: методологический анализ // «Информационное общество», 2017], здесь под товарами метонимически подразумеваются их производители.

В сфере научно-образовательной деятельности субъектами выступают студенты и преподавательский состав либо руководство учебного заведения, чаще всего указана конкретная причина такого поведения. Например: «Студенты договорились *бойкотировать* — из протеста против нового устава — как само мероприятие, так и текущие лекции» [Л. А. Данилкин. Ленин: Пантократор солнечных пылинок (2017)].

Глагол *бойкотировать* довольно редко употребляется для описания отношений в сфере межличностных отношений конкретных, единичных субъектов. В следующем контексте бойкотирование — это выражение недовольства одного субъекта действиями другого и прекращение контакта к ним, названа и причина конфликта (поступок лица, выступающего в роли контрагента): «Эта последняя выходка Андрея — уже ни в какие ворота, постановили мы с Людой и стали *бойкотировать* Тимченова» [Марина Акимова. Тимченоев в кубе // «Сибирские огни», 2013]

Нами был выделен еще один глагол в подгруппе общественно-политических отношений — *манифестировать*, однако анализ контекстов 2010–2020 гг. из НКРЯ показал, что в значении «участвовать в массовых уличных шествиях для выражения солидарности или протеста» [9, с. 390] данная глагольная единица не встречается.

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что глаголы общественно-политической деятельности *бастовать* и *бойкотировать* активно функционируют в современной речи для выражения конфликтного взаимодействия, в отличие от глагола *манифестировать*. Степень выражения противоречий выше у глагола *бастовать*, т. к. для него больше всего характерно называние отношений с физическим воздействием субъектов друг на друга. Субъектами преимущественно являются объединения людей определенной социальной или политической группы. Если для глагола *бастовать* предпочтительно обозначение взаимоотношений в экономической сфере употребления, то для глагола *бойкотировать* — в политической. При этом каждая глагольная единица в разной форме ясно выражает противодействие субъектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захарченко Н. В. Выражение конфликтных отношений глаголами *конфликтовать* и *враждовать* в современном русском языке / Н. В. Захарченко, О. А. Горбань // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Филологические науки. — 2021. — № 5 (158). — С. 79–86.
2. Захарченко Н. В. Употребление глаголов поступка и поведения для выражения конфликтных отношений в современном русском языке / Н. В. Захарченко // Новые горизонты русистики. — 2022. — № 17. — С. 125.
3. Киндеркнехт А. С. Конфликт в исследованиях по лингвистике / А. С. Киндеркнехт // Научный диалог. — 2023. — Т. 12. — № 1. — С. 45–68. — DOI: <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-1-45-68>. (дата обращения: 10.03.2024).

4. Костицина Р. В. Новый проект семантической классификации глагольной лексики русского языка [Электронный ресурс] / Р. В. Костицина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2023. — Том 16. Выпуск 8. — Режим доступа: <https://philologyjournal.ru/article/phil20230406/fulltext> (дата обращения: 10.03.2024).
5. Кошкарлова Н. Н. Конфликтный и кооперативный типы дискурса в межкультурном политическом пространстве / Н. Н. Кошкарлова. — Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2021. — 360 с.
6. Михайлова О. А. Речевой конфликт и коммуникативные сценарии его гармонизации / О. А. Михайлова, Ю. Н. Михайлова, И. В. Шалина ; под общ. ред. О. А. Михайловой. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. — 136 с.
7. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.ruscorgora.ru/> (дата обращения 04.03.2024).
8. Подкорытова А. В. Ономаσιологическая структура конверсных глаголов: ЛСГ «Социальная деятельность» / А. В. Подкорытова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2023. — № 210. — С. 293–301.
9. Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. — 704 с.
10. Харабаева В. И. Лексико-семантические группы глаголов действия и деятельности в якутском языке [Электронный ресурс] / В.И. Харабаева // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2021. — № 3. — Режим доступа: <https://sfk-mn.ru/PDF/02FLSK321.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Поступила в редакцию 18.03.2024 г.

N. V. Zakharchenko

THE EXPRESSION OF CONFLICT RELATIONS BY VERBS OF SOCIO-POLITICAL ACTIVITY IN MODERN RUSSIAN

The article deals with a functional and semantic analysis of the verbs *to strike*, *boycott*, *demonstrate* with the meaning of social-political activity in the texts of 2010–2020 from the National Corpus of the Russian language. The semantics of verbs and their use in context are considered. The peculiarities of their functioning in the expression of conflict interaction between subjects are revealed, taking into account the field of the described relations, the nature of the participants, and the degree of intensity of the conflict.

Key words: *Russian language, lexics, verbs of social activity, verbs of socio-political activity, conflict relations.*

Захарченко Наталия Владимировна.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, Российская Федерация.
Соискатель кафедры русской филологии и
журналистики.
E-mail: nataliya90sv@mail.ru.

Zakharchenko Nataliia Vladimirovna.

Volgograd State University, Volgograd, RF.
Applicant for a degree of the Department of Russian
Philology and Journalism.
E-mail: nataliya90sv@mail.ru.

Горбань Оксана Анатольевна.

Доктор филологических наук, профессор.
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Профессор кафедры русской филологии и
журналистики.
E-mail: oa_gorban@volsu.ru

Gorban Oksana Anatolyevna.

Doctor of Philology, Professor.
Volgograd State University,
Volgograd, RF.
Professor of the Department of Russian Philology and
Journalism.
E-mail: oa_gorban@volsu.ru